

Empreendedorismo Social e Inovação em saúde pública: O caso GRAACC no combate ao câncer infantil no Brasil

Guilherme Fernandes Lopes¹
guilherme.lopes52@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹
ali.abrao@fatec.sp.gov.br

Social Entrepreneurship and Innovation in Public Health: The GRAACC Case in Combating Childhood Cancer in Brazil

Emprendimiento Social e la Innovación en salud pública: El caso GRAACC en la lucha contra el cáncer infantil en Brasil

Palavras-chave:

*Empreendedorismo social.
Inovação em saúde.
Câncer infantil.
GRAACC.*

Keywords:

*Social entrepreneurship.
Health innovation.
Childhood cancer.
GRAACC.*

Palabras clave:

*Emprendimiento social.
Innovación en salud.
Cáncer infantil.
GRAACC.*

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

O presente trabalho investiga o empreendedorismo social e a inovação em saúde pública por meio do estudo de caso do GRAACC, organização que atua no combate ao câncer infantil no Brasil. A relevância do tema se justifica pela necessidade crescente de soluções inovadoras para desafios complexos do sistema de saúde brasileiro, especialmente na área oncológica pediátrica. O objetivo geral foi analisar a trajetória, os modelos de gestão, as estratégias inovadoras e os impactos sociais gerados pelo GRAACC no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Os resultados indicam que o GRAACC aplica princípios sólidos de empreendedorismo social, adotando modelos de gestão eficazes e inovações que melhoram significativamente o atendimento e o suporte às crianças e adolescentes com câncer, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas de saúde. O estudo reforça a importância do empreendedorismo social como ferramenta para transformar realidades sociais por meio da inovação e da gestão eficiente.

Abstract:

This study investigates social entrepreneurship and innovation in public health through the case study of GRAACC, an organization that combats childhood cancer in Brazil. The relevance of this topic lies in the increasing need for innovative solutions to complex challenges within the Brazilian health system, especially in pediatric oncology. The general objective was to analyze GRAACC's trajectory, management models, innovative strategies, and social impacts within the context of the Unified Health System (SUS). Results show that GRAACC applies strong social entrepreneurship principles, adopting effective management models and innovations that significantly improve care and support for children and adolescents with cancer, contributing to strengthening public health policies. This study highlights the importance of social entrepreneurship as a tool to transform social realities through innovation and efficient management.

Resumen:

El presente trabajo investiga el emprendimiento social y la innovación en salud pública a través del estudio de caso del GRAACC, organización que actúa en la lucha contra el cáncer infantil en Brasil. La relevancia del tema se justifica por la creciente necesidad de soluciones innovadoras para desafíos complejos del sistema de salud brasileño, especialmente en el área oncológica pediátrica. El objetivo general fue analizar la trayectoria, los modelos de gestión, las estrategias innovadoras y los impactos sociales generados por el GRAACC en el contexto del Sistema Único de Salud (SUS). Los resultados indican que el GRAACC aplica principios sólidos de emprendimiento social, adoptando modelos de gestión eficaces e innovaciones que mejoran significativamente la atención y el apoyo a niños y adolescentes con cáncer, contribuyendo al fortalecimiento de las políticas públicas de salud. El estudio refuerza la importancia del emprendimiento social como herramienta para transformar realidades sociales a través de la innovación y la gestión eficiente.

¹ Fatec Itaquaquecetuba

1. Introdução

Nas últimas décadas, o Brasil tem enfrentado desafios significativos na área da saúde pública, especialmente no que diz respeito ao acesso, à equidade e à qualidade dos serviços oferecidos à população mais vulnerável. Nesse contexto, o empreendedorismo social tem se consolidado como uma abordagem inovadora e estratégica, capaz de oferecer soluções sustentáveis para problemas crônicos do sistema de saúde. Ao aliar impacto social, eficiência de gestão e inovação, os empreendimentos sociais atuam de maneira complementar às políticas públicas, muitas vezes suprindo lacunas estruturais e contribuindo para a ampliação do acesso a tratamentos de qualidade.

Um dos exemplos mais expressivos dessa atuação no Brasil é o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), organização sem fins lucrativos fundada em 1991, que se destaca pelo compromisso em garantir a crianças e adolescentes com câncer todas as chances de cura com qualidade de vida. O GRAACC representa um modelo bem-sucedido de empreendedorismo social aplicado à saúde pública, articulando parcerias com universidades, empresas privadas, voluntários e o Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo inovação, gestão eficiente e atendimento humanizado.

A relevância deste estudo consiste em compreender como o GRAACC atua de forma empreendedora e inovadora dentro de um contexto de limitações nas políticas públicas, oferecendo uma resposta eficaz a um problema de alta complexidade social e médica: o câncer infantil. A análise desse caso permite refletir sobre as potencialidades do empreendedorismo social como vetor de transformação no setor da saúde, especialmente em países em desenvolvimento, nos quais a articulação entre sociedade civil e poder público pode gerar soluções criativas e de grande impacto.

O objetivo geral deste trabalho é analisar de que forma o GRAACC representa um exemplo de empreendedorismo social e inovação em saúde pública, contribuindo para o combate ao câncer infantil no Brasil. Os objetivos específicos são: i) contextualizar o conceito de empreendedorismo social e sua aplicação no setor da saúde pública brasileira; ii) investigar a trajetória, os princípios e os modelos de gestão adotados na atuação do GRAACC no enfrentamento ao câncer infantil; iii) avaliar as estratégias de inovação utilizadas no atendimento, tratamento e suporte a crianças e adolescentes com câncer; iv) analisar os impactos sociais, institucionais e sistêmicos gerados pela atuação do GRAACC no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir desses eixos, pretende-se demonstrar como o GRAACC se consolida como uma referência na interface entre sociedade civil organizada, inovação social e fortalecimento da saúde pública no Brasil.

2. Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica deste estudo apresenta os principais conceitos e abordagens sobre empreendedorismo social, inovação e gestão sustentável em saúde pública, com ênfase na atuação do GRAACC como modelo prático dessas dimensões. Busca-se compreender como as teorias sobre empreendedorismo social se materializam em práticas eficazes, alinhadas aos princípios de inovação e impacto social no contexto brasileiro.

2.1. O empreendedorismo social como estratégia inovadora na saúde pública brasileira

O empreendedorismo social tem emergido como uma alternativa relevante para enfrentar desafios estruturais da saúde pública, sobretudo em países em desenvolvimento, como o Brasil. Esse modelo baseia-se na criação de soluções sustentáveis para problemas sociais persistentes, unindo inovação, impacto social e viabilidade econômica. No contexto da saúde, a atuação de organizações sociais torna-se fundamental diante da limitação de recursos públicos e da complexidade do acesso universal e igualitário aos serviços. Nesse cenário, o GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com

Câncer) destaca-se como um exemplo prático de empreendedorismo social voltado à saúde infantil, articulando-se como modelo eficaz e replicável.

Para Muhammad Yunus (2011), empreendimentos com fins sociais devem reinvestir seus lucros para ampliar o impacto positivo, priorizando o bem comum em vez da distribuição de dividendos. Abrão Junior (2025) acrescenta que o empreendedorismo social se caracteriza pela capacidade de articular diferentes atores em torno de uma causa comum, construindo ecossistemas sustentáveis que promovem mudanças estruturais na sociedade. Bornstein (2007) reforça que o empreendedor social é um agente de mudança capaz de mobilizar recursos, desenvolver redes colaborativas e produzir soluções sustentáveis para desafios coletivos. Já Dees (2001) complementa que o empreendedorismo social vai além da filantropia, constituindo-se como um processo disciplinado que combina missão social e mentalidade empreendedora orientada à inovação e performance.

No Brasil, essa lógica tem sido aplicada por organizações como o GRAACC, que atua suprimindo lacunas do setor público na oncologia pediátrica. Dornelas (2018) afirma que o empreendedorismo social brasileiro se fortalece quando responde concretamente às carências locais, enquanto Corrêa (2015) destaca que a verdadeira inovação ocorre quando empreendedores sociais transformam estruturas rígidas, como o sistema público de saúde. Caetano (2017) também aponta a tecnologia e a criatividade como fatores decisivos para o sucesso de organizações sociais contemporâneas, ampliando o alcance dos serviços essenciais às populações vulneráveis.

O GRAACC atua não apenas como prestador de serviços, mas como articulador de redes de apoio e captação de recursos. Davis (2010) observa que as organizações sociais bem-sucedidas são aquelas que ampliam seu impacto por meio de alianças estratégicas, foco em resultados e constante inovação. Essa abordagem é evidente na governança e nas parcerias público-privadas do GRAACC, que garantem a ampliação da capacidade assistencial e o acesso gratuito a tratamentos de ponta para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Assim, o empreendedorismo social revela-se uma alternativa eficaz para a promoção da saúde pública, cumprindo o primeiro objetivo específico da pesquisa contextualizar o conceito de empreendedorismo social e sua aplicação no sistema de saúde brasileiro. A atuação do GRAACC exemplifica a aplicação prática dos princípios de inovação, gestão e impacto social propostos pelos principais estudiosos da área.

2.2. Trajetória, princípios e modelos de gestão do GRAACC no combate ao câncer infantil

A inovação é um fator determinante para o sucesso de organizações de saúde como o GRAACC, que enfrenta o desafio de tratar o câncer infantil de forma eficiente e humanizada. Chesbrough (2003) define a inovação aberta como a integração de conhecimentos internos e externos para enfrentar desafios complexos, enquanto Schumpeter (1942) já destacava a inovação como motor essencial do desenvolvimento econômico e social. Caetano (2017) afirma que, no empreendedorismo social, a inovação deve estar alinhada à missão institucional, e Abrão Junior (2025) reforça a importância de ecossistemas empreendedores capazes de integrar recursos financeiros, humanos e tecnológicos.

O GRAACC incorpora avanços tecnológicos no diagnóstico e tratamento, além de oferecer suporte integral às famílias, o que reflete a visão de Westley e Antadze (2010) sobre inovação social como processo de mudança coletiva. Mair e Martí (2006) complementam que a inovação em organizações sociais deve contemplar produtos, serviços e modelos organizacionais. Mulgan (2006) entende a inovação social como resposta a falhas do mercado e do Estado, gerando soluções novas e eficazes para problemas sociais. Nesse sentido, o GRAACC amplia o conceito de tratamento médico ao incluir educação em saúde e acompanhamento psicossocial, conforme sugerem Bornstein (2007) e Davis (2010).

Essas estratégias concretizam o terceiro objetivo específico da pesquisa, demonstrando como o GRAACC mobiliza inovação, tecnologia e humanização para fortalecer a saúde pública no Brasil.

2.3. Estratégias de inovação no atendimento e suporte do GRAACC a crianças e adolescentes com câncer

A inovação nas estratégias de atendimento, tratamento e suporte é fundamental para o sucesso de organizações voltadas à saúde pública, como o GRAACC, que enfrenta o desafio de tratar o câncer infantil com eficiência e humanização. A adoção de soluções inovadoras contribui para melhorar a qualidade do cuidado e ampliar o impacto social, alinhando-se às demandas complexas deste segmento.

De acordo com Chesbrough (2003), a inovação aberta, que integra conhecimento externo e interno, é uma abordagem eficaz para organizações sociais que precisam se adaptar rapidamente a novos desafios e recursos limitados. Dessa forma, Schumpeter (1942) já ressaltava a inovação como motor essencial para o desenvolvimento econômico e social, o que é especialmente pertinente no contexto da saúde pública, onde tecnologias e processos inovadores podem salvar vidas. No contexto do empreendedorismo social, Caetano (2017) enfatiza que a inovação deve estar alinhada à missão social, de modo que as soluções desenvolvidas atendam de forma sustentável às necessidades dos beneficiários. A análise do caso do GRAACC dialoga com a perspectiva de Abrão Junior (2025), que destaca a importância de construir ecossistemas empreendedores capazes de integrar recursos financeiros, humanos e tecnológicos. Essa articulação amplia o alcance e a efetividade das ações, tornando possível enfrentar desafios complexos, como os encontrados na saúde pública.

O GRAACC aplica essas premissas ao incorporar avanços tecnológicos no diagnóstico e tratamento, bem como ao oferecer suporte integral às crianças e adolescentes e suas famílias, aspecto destacado por Westley e Antadze (2010), que discutem a inovação social como processo de mudança que envolve múltiplos atores para resolver problemas sociais complexos. Complementando, Mair e Martí (2006) destacam que a inovação em organizações sociais deve contemplar não apenas produtos e serviços, mas também modelos organizacionais e formas de engajamento com a comunidade, o que é evidenciado na atuação multidisciplinar do GRAACC.

Outra perspectiva importante é apresentada por Mulgan (2006), que entende a inovação social como uma resposta a falhas do mercado e do Estado, criando soluções novas e efetivas para questões sociais que impactam populações vulneráveis, como crianças com câncer. Neste sentido, o GRAACC incorpora práticas inovadoras de gestão de casos, educação em saúde e acompanhamento psicossocial, ampliando o conceito tradicional de tratamento médico para um cuidado integral, conforme sugerido por Bornstein (2007) e Davis (2010).

Portanto, ao avaliar as estratégias de inovação utilizadas pelo GRAACC, observa-se a concretização do terceiro objetivo específico, demonstrando como a organização mobiliza conhecimentos e práticas inovadoras para melhorar continuamente o atendimento, tratamento e suporte aos seus pacientes, reafirmando a importância do empreendedorismo social para a transformação da saúde pública no Brasil.

2.4. Impactos sociais, institucionais e sistêmicos da atuação do GRAACC no Sistema Único de Saúde (SUS)

A atuação do GRAACC tem gerado impactos expressivos no SUS, fortalecendo o sistema público de saúde e promovendo inclusão social. Dees (2001) destaca que o empreendedorismo social introduz práticas inovadoras que fortalecem as instituições públicas e estimulam transformações estruturais. Bornstein (2007) complementa que essas iniciativas alteram paradigmas e promovem equidade, enquanto Yunus (2008) resalta seu papel na promoção do desenvolvimento sustentável.

No Brasil, Corrêa e Caetano (2017) observam que organizações sociais contribuem para a eficiência e a qualidade dos serviços públicos. Dornelas (2018) reforça que o alinhamento estratégico entre sociedade civil e políticas públicas amplia o alcance e a sustentabilidade dos resultados. De modo semelhante, Abrão Junior (2025) destaca que ecossistemas empreendedores, como o GRAACC, demonstram a força da colaboração entre Estado, setor privado e comunidade.

Os impactos sistêmicos também podem ser analisados à luz da teoria do valor compartilhado de Porter e Kramer (2011), segundo a qual o sucesso social e econômico é interdependente. O GRAACC exemplifica esse princípio ao fomentar cooperação, capacitação técnica e disseminação de conhecimento no âmbito do SUS, fortalecendo-o como sistema integrado.

Assim, confirma-se o quarto objetivo específico da pesquisa: compreender a dimensão e os efeitos do empreendedorismo social em saúde pública no Brasil, tomando o GRAACC como referência de inovação, gestão e impacto social.

3. Método

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, com foco em um estudo de caso único: o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC). A escolha dessa abordagem fundamenta-se no interesse em compreender como as práticas de empreendedorismo social e inovação em saúde pública se materializam na atuação dessa organização.

A coleta de dados foi realizada por meio de análise documental de fontes secundárias, incluindo relatórios institucionais, reportagens, publicações acadêmicas, sites oficiais e materiais de divulgação do GRAACC, além de artigos científicos que abordam temas como empreendedorismo social, saúde pública e economia circular utilizados como base teórica e comparativa para a análise crítica.

A interpretação dos dados seguiu os princípios da análise de conteúdo, possibilitando a identificação de categorias temáticas relacionadas aos objetivos da pesquisa: gestão social, inovação em saúde, impactos socioambientais e articulação com o poder público.

Essa metodologia permitiu desenvolver uma compreensão crítica e aprofundada sobre a atuação do GRAACC, evidenciando suas contribuições práticas para o enfrentamento do câncer infantil no Brasil, bem como sua relevância como referência em empreendedorismo social aplicado à saúde pública.

4. Resultados e Discussões

O empreendedorismo social do GRAACC está fortemente relacionado às parcerias estabelecidas para divulgação da instituição e captação de doações. Nesse contexto, destacam-se diferentes iniciativas, como ações nas mídias sociais, o programa Adote um Paciente, o apoio de empresas investidoras, o uso de leis de incentivo, o marketing social e os patrocínios. Todas essas ações visam cumprir a missão de auxiliar crianças e adolescentes com câncer, oferecendo tratamento adequado e especializado para cada caso.

Nota-se que a maior parte das doações provém de eventos, parcerias e contribuições de pessoas físicas e jurídicas, o que evidencia a importância da gestão estratégica e financeira da organização. Embora o GRAACC seja uma instituição sem fins lucrativos, aplica um modelo moderno de captação de recursos. Destaca-se também a comunicação eficaz, essencial para o sucesso de suas campanhas.

Figura 1 – Gráfico: Fontes de doações ao GRAACC

Fonte: Relatório de Atividades (2024)

4.1. GRAAC nos meios de comunicação

O GRAACC utiliza diversas técnicas de comunicação multimídia para divulgar suas ações em diferentes meios, como rádio, televisão, jornais, revistas e redes sociais. A instituição adapta suas estratégias conforme o formato, promovendo atividades ao longo do ano e sensibilizando a sociedade sobre o câncer infantil e suas formas de tratamento.

Figura 2 – Campanha divulgada na TV

Fonte: Printscreen do site Globoplay

Nas redes sociais, destacam-se campanhas em parceria com o desenho animado *O Show da Luna*, abordando o retinoblastoma câncer ocular infantil de forma lúdica, orientando o público sobre a importância da detecção precoce.

Figura 3 – Postagem sobre o câncer ocular infantil

Fonte: Instagram (2025)

Essas campanhas exemplificam o compromisso do GRAACC em promover a causa por meio da responsabilidade social e da colaboração entre a sociedade civil e as instituições privadas.

4.2. Inovação e qualidade do atendimento do GRAACC

O GRAACC se destaca pela inovação, especialmente com a criação de seu centro de pesquisa voltado ao estudo dos fatores biológicos do câncer infantojuvenil, buscando avanços científicos e melhorias na qualidade de vida dos pacientes. A instituição mantém parcerias com organizações nacionais e internacionais, como a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), a Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica (SIOP), o Grupo América Latina de Oncologia Pediátrica (GALOP), o *Nationwide Children's Hospital* e a Universidade de Duke (Relatório de Atividades, 2024).

Entre seus diferenciais, destaca-se o BIOBANCO, criado na década de 1980, que já reuniu mais de 11 mil amostras biológicas, contribuindo para o desenvolvimento de pesquisas e a produção de conhecimento científico voltado ao combate do câncer infantojuvenil. Assim, o GRAACC consolidou-se como referência em oncologia pediátrica no Brasil e na América Latina.

Além do atendimento direto aos pacientes, o GRAACC também influencia políticas públicas e dissemina boas práticas em saúde, gerando impactos positivos que ultrapassam sua estrutura e fortalecem o Sistema Único de Saúde (SUS).

5. Considerações Finais

Este estudo teve como objetivo geral analisar o empreendedorismo social e a inovação em saúde pública, com foco no caso do GRAACC e sua atuação no combate ao câncer infantil no Brasil. Foram definidos quatro objetivos específicos: compreender o conceito de empreendedorismo social aplicado ao setor da saúde pública brasileira; investigar a trajetória e os modelos de gestão do GRAACC; avaliar

as estratégias inovadoras utilizadas na assistência a crianças e adolescentes com câncer; e analisar os impactos sociais, institucionais e sistêmicos da organização no contexto do SUS.

A análise demonstrou que o GRAACC constitui um exemplo relevante de empreendedorismo social que alia inovação e gestão eficiente para transformar a realidade do câncer infantil no país. Observou-se que o empreendedorismo social, ao gerar soluções inovadoras para desafios complexos, contribui diretamente para a melhoria da saúde pública, sobretudo em contextos de escassez de recursos.

Os resultados indicaram que o GRAACC adota princípios de gestão alinhados ao empreendedorismo social, integrando inovação, atendimento humanizado e estratégias de captação de recursos que impactam positivamente a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias. Essa atuação demonstra um efeito sistêmico, fortalecendo políticas públicas e ampliando o acesso a serviços especializados.

A pesquisa respondeu ao problema proposto ao evidenciar como o empreendedorismo social, representado pelo GRAACC, atua como agente transformador na saúde pública brasileira, oferecendo um modelo replicável e sustentável para enfrentar desafios como o câncer infantil.

Entretanto, o estudo apresenta limitações, principalmente quanto à profundidade da análise qualitativa e à ausência de dados quantitativos específicos sobre impactos financeiros e epidemiológicos. Dessa forma, o foco exclusivo no GRAACC pode restringir a generalização dos resultados para outras instituições.

Como proposta para futuras pesquisas, recomenda-se o desenvolvimento de estudos quantitativos que mensurem os impactos econômicos e sociais do empreendedorismo social na saúde pública, bem como análises comparativas entre diferentes organizações e regiões do país. Também se sugere aprofundar o estudo das parcerias entre organizações sociais e o SUS, explorando os desafios e potencialidades da inovação e sustentabilidade no setor.

Referências

- ABRÃO JUNIOR, A. A. **Empreendedorismo Social: Heróis incomuns** - Estudo de caso sobre o ecossistema Gerando Falcões de Eduardo Lyra. HUMANIDADES & INOVAÇÃO, v. 12, p. 302-311, 2025. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/10172>. Acesso em: 12 set. 2025.
- BORNSTEIN, D. **How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas**. Oxford University Press, 2007.
- CAETANO, G. **Inovação e Empreendedorismo Social**. 2017.
- CHESBROUGH, H. **Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology**. Harvard Business School Press, 2003.
- CORRÊA, C. **Empreendedorismo Social no Brasil: Estratégias e Práticas**. Editora XYZ, 2015.
- CORREA, C; CAETANO, G. **Empreendedorismo Social no Brasil: desafios e perspectivas**. 2017.
- DAVIS, S; BORNSTEIN, D. **Social Entrepreneurship: What Everyone Needs to Know**. Oxford University Press, 2010.
- DEES, J. G. **The Meaning of Social Entrepreneurship**. 2001.
- DORNELAS, J. C. A. **Empreendedorismo: Transformando ideias em negócios**. 2018.
- GRAACC. **Relatório de atividades 2024 GRAACC: combatendo e vencendo o câncer infantil**. GRAACC, 2024. Disponível em: < <https://graacc.org.br/wp-content/uploads/2025/07/Relatorio-2024-GRAACC.pdf> >. Acesso em: 23 set. 2025.
- MAIR, J; MARTÍ, I. **Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight**. Journal of World Business, v. 41, n. 1, p. 36-44, 2006.

MULGAN, G. **The process of social innovation**. Innovations: Technology, Governance, Globalization, v. 1, n. 2, p. 145-162, 2006.

PORTER, M. E.; KRAMER, M. R. **Creating Shared Value**. Harvard Business Review, 2011.

SCHUMPETER, J. A. **Capitalism, Socialism and Democracy**. Harper, 1942.

WESTLEY, F; ANTADZE, N. **Making a Difference: Strategies for Social Innovation for Greater Impact**. The Innovation Journal, v. 15, n. 2, 2010.

YUNUS, M. **Building Social Business**. PublicAffairs, 2008.

YUNUS, M. **Construindo um negócio social**. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2011.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) [Reverso] Tradutor Online para [fazer a tradução do resumo para o inglês e espanhol]]. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."